

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSINI O'RGATISH METODIKASI

Samatova Maxfuza Abduvaliyeva

Qibray tumani 16-umumiy o'rta ta'lim maktabi

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf darslarida innovatsion metodlardan foydalanishning samarali jihatlari, ahamiyati, shuningdek sifatini ta'minlashga xizmat qiluvchi bir nechta innovatsion metodlar va pedagogik texnologiyalar haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: malakali o'qituvchi, innovatsion metod, motivatsiya, interfaol usullar, pedagogik texnologiyalar.

Kirish:

Ma'lumki har bir malakali o'qituvchining dars jarayonida foydalanadigan innovatsion metodlari bor bo'ladi. Pedagog bu usullardan o'zining faoliyatining eng asosiy va markaziy masalasi o'quv jarayonida samarali va sifatli tashkil etishdan iboratdir. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda bu muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich ta'lim umumta'lim maktablarining bosh bo'g'ini bo'lgan sinf hisoblanadi. Bu paytda yosh bolalarning aqliy holati mukammal rivojlanib borishiga katta e'tibor qaratish zarur. Sababi ular endigina maktab ostonasiga qadam qo'yib kelayotgan o'quvchilarni maktab hayotiga ko'niktirish, zamonaviy bilim olishlariga yo'l ochib berishlari zarur bo'ladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Innovatsion metodlar o'qish motivatsiyasini shakllantirishga katta yordam beradigan texnologiyadir. Biz hozir boshlang'ich sinflarda qo'llanadigan innovatsion usullar bilan tanishib chiqamiz.

1. «Rasmlı rebus» usuli. Mazkur metod asosan darsning "Mustahkamlash " qismida qo‘lansa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bu metod yordamida o‘quvchilar shoir ijodiga doir asarlari rasmlarga qarab aniqlashi kerak bo‘ladi. Masalan, rebusda baliqcha, hovuz, tilla tanga rasmlari aks etgan bo‘lsa, demak bu yerda shoirning «Tilla baliqcha» she‘ri tasvirlangan bo‘ladi. Bu bolalarda aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishda qo‘l kelishi mumkin.

2. «Tezkor savol-javob» metodi. Ushbu metodni biz darsning "O‘tilgan mavzuni takrorlash va uyga vazifa so‘rash" qismida qo‘llashni lozim ko‘rdik. O‘quvchilarga o‘tgan mavzun yuzasidan savollar beriladi. O‘quvchilar esa savollarga tezkorlik bilan javob berishlari kerak bo‘ladi. Bunda o‘quvchilar javoblarini yozma tarzda berganlari maqsadga muvofiq, chunki bunda ularning o‘z sheriklarining javoblarini o‘zlashtirishi inobatga olinadi.

3. «Qiziqarli krossvord» metodi. Ushbu metod orqali o‘quvchilar darsning "Yangi mavzu bayoni" qismida olgan bilimlarini mustahkamlashda qo‘l kelishi mumkin. Ya‘ni, bunda sinfdagi o‘quvchilar guruhlariga bo‘lingan holda ishlasalar samaraliroq bo‘ladi.

4. "Loyiha" metodi. Mana shu metod biz darsning «Yakuniy qismi»da qo‘llansa yaxshi bo‘lardı. Chunki, darslikdagi o‘tilgan o‘qish uchun berilgan ma‘lumotlar nisbatan kam hajmda hamda dars vaqtining chegaralanganligi bois, o‘quvchilar keng va to‘liq ma‘lumotlar olishi qiyin bo‘lishi mumkin. Ana shunday vaziyatlarda ushbu usul yaxshi samara berishi mumkin. "Loyiha" metodi o‘quvchilarni mustaqil o‘rganishga va izlanishiga turtki bera oladigan metoddır. O‘qituvchi dars yakunida o‘quvchilarga qiziq bo‘lgan mavzuni o‘rtaga tashlaydi va sardori tayinlanadi. Keyingi darsgacha ularga berilgan topshiriqlar bo‘yicha ma‘lumotlar topish, so‘ngra taqdimot loyihasini tayyorlash vazifasi yuklatiladi.

Natijalar:

Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar tashkiliy metodlari o‘tkazish usullariga ko‘ra o‘quvchi ehtiyojiga mos tushishi kerak. Chunki bunday darslar bola ruhiyatiga yaqinroq bo‘ladi. O‘quvchilarning o‘quv materiallarini

o‘zlashtirishga bo‘lgan intilish, xohish va istaklarini uyg‘otish asosida maqsadga erishish motivatsiya bo‘lib, bu o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zaro ichki yaqinlashuvidir. Boshlang‘ich sinflarda ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning o‘qish motivatsiyasini takomillashtirish, muhim ahamiyatga kasb etadi.

Bundan tashqari boshlang‘ich sinflarda "Sinkveyn", "Muzyorar", "Keys stady", "Insert", "Venn diagrammasi", "BBB", "Reklama metodi" kabi metodlar ham o‘quv jarayonini tashkil qilishda foydalanilmoqda. Metodlarning ahamiyati shundaki, bu bir nechta bosqichni qamrab olganligi hamda o‘quvchilarda mustaqil tadqiqotchilik qobiliyatlarini takomillashtirishga qo‘l keladi. Yuqoridagi, o‘zida innovatsion pedagogik ruhni singdirgan bunday dars usullari o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasini oshiribgina qolmasdan, ulardan mustaqil tadqiqotchilik hamda intiluvchanlik xislatlarining chuqur tomir otishida yordam berishiga ishonchimiz komil.

Muhokama:

Maktablarda zamonaviy ta‘lim asosida o‘tiladigan bunday dars metodlari o‘quvchilarni har taraflama o‘z qobiliyatlarini namoyon qilishda, yangi davr kishisini tarbiyalashda, kamolga keltirishda yordam berishi shubhasiz. Innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida o‘ziga xosligi shundaki, ular o‘qituvchi va o‘quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi.

O‘qituvchining faoliyati o‘quv materialini bayon qilish, o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini orttirish, fikrini teranlashtirish va e‘tiqodini shakllantirish, o‘quvchilarning mustaqil mashg‘ulotlariga rahbarlik qilish, ularning bilim, ko‘nikma va malakalarini tekshirish hamda baholashdan iborat. O‘z ishiga ixlos bilan qaragan o‘qituvchida chinakkam ehtiros bo‘ladi.

Pedagogik yangilik - pedagogik faoliyatda ilgari ta‘lim jarayonida noma'lum bo‘lgan o‘zgarishlarni kiritish orqali ta‘lim va tarbiyaning nazariya va amaliyotini boyitish va uni rivojlantiruvchi vositasidir. Darhaqiqat, zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta‘lim jarayonining unumdorligini oshiradi, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o‘quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni

oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, dars vaqtida o'quvchilarning ta'lim faoliyati innovatsion metodlar yordamida amalga oshirilsa, uning axborotni qabul qilishi samarali, oson kechadi va ta'lim samaradorligi yanada oshirishga yordam beradi. Bolaning aqli endi shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda pedagogning mahorati, uning o'qituvchilik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mohirona talqin qila olishi, ta'limning yangi-yangi usullarini izlashi, pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham o'quv jarayoniga pedagogik yangiliklarni kiritish, ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llash, turli innovatsion metodlardan foydalanish, ta'lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga aylandi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. R.Mavlonova, N.X.Raxmonqulova. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya. Metodik qo'llanma, TDPU, 2007.
2. A.Abduqodirov, R.Ishmuhammedov, "Ta'limda innovatsiya" T;. Istedod- 2010.
3. R.Mavlonova, N.X.Raxmonqulova. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogika. TDPU, 2007.
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2017, T; Ma'naviyat.
5. O'.Q.Tolipov, M.Usmonboeva. Pedagogik texnologiyalarning tanqidiy asoslari. –T.: Fan, 2006.
6. Avliyoqulov N.X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari. – T., 2001.
7. Azizxo'jayev N.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – T., 2002.